

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: SABERES PARA A SUSTENTABILIDADE E A SAÚDE

Elberto Teles Ribeiro¹

DOI:10.5281/zenodo.15844217

¹ Pós-graduando em Promoção à saúde de crianças e adolescentes no contexto da educação básica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) betoteles.ms@gmail.com

Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) constitui um campo interdisciplinar essencial para a promoção da saúde e o fortalecimento da cidadania, especialmente no contexto escolar. No Ensino Fundamental, ela representa uma via de acesso à compreensão crítica sobre alimentação, meio ambiente e cultura. Diante das transformações contemporâneas e da crescente preocupação com os hábitos alimentares de crianças e adolescentes, discutir práticas pedagógicas inovadoras em EAN é urgente e necessário. **Objetivos:** Analisar experiências educativas que promovem a Educação Alimentar e Nutricional no Ensino Fundamental, com foco na formação crítica dos estudantes e na articulação com os princípios da sustentabilidade. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e exploratória, com base em autores como Medeiros et al. (2020), Freire (1996) e Mignolo (2007), além da análise de uma experiência pedagógica desenvolvida em uma escola da rede municipal de ensino da cidade de Dourados-MS. Também foram considerados documentos orientadores como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Resultados:** A análise evidenciou que práticas interdisciplinares envolvendo componentes como Ciências, Geografia e Língua Portuguesa favorecem a construção de conhecimentos significativos sobre alimentação saudável e sustentável. Observou-se que a EAN contribui para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da valorização da cultura alimentar local, especialmente quando mediada por metodologias ativas e projetos colaborativos. **Conclusão:** A Educação Alimentar e Nutricional, quando integrada ao currículo de forma crítica e contextualizada, fortalece o papel da escola como espaço de transformação social. A experiência realizada em uma escola municipal de Dourados-MS demonstrou o aprimoramento do senso crítico dos discentes do Ensino Fundamental em relação ao consumo consciente, além da valorização da alimentação saudável como prática cotidiana. As atividades desenvolvidas despertaram nos estudantes a percepção de que suas escolhas alimentares estão diretamente ligadas à saúde individual, ao bem-estar coletivo e à preservação do meio ambiente. A abordagem interdisciplinar e o uso de metodologias ativas favoreceram a participação, o diálogo e a construção de conhecimentos significativos. Conclui-se que a inserção da EAN no currículo escolar é uma estratégia potente para a formação de sujeitos mais críticos, autônomos e comprometidos com uma sociedade justa e sustentável.

Palavras-chave: Educação Alimentar; Ensino Fundamental; Práticas Inovadoras; Saúde; Sustentabilidade.